

ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

УДК 378.015.31

DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.15064661>

**Значення гостьових занять для формування практичних компетентностей
майбутніх журналістів**

Марків Олександра Тимофіївна,

кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри журналістики
Український державний університет імені Михайла Драгоманова, Київ,
Україна, <https://orcid.org/0000-0001-5720-650X>

Шемет Валентина Григорівна,

кандидат філологічних наук, доцент, професор кафедри української мови
Український державний університет імені Михайла Драгоманова, Київ,
Україна, <https://orcid.org/0009-0008-3971-8358>

Білорусцева Тетяна Миколаївна,

викладач кафедри журналістики, Український державний університет імені
Михайла Драгоманова, Київ, Україна, <https://orcid.org/0009-0007-8843-9323>

Денисюк Софія Василівна,

асистент кафедри журналістики, Український державний університет імені
Михайла Драгоманова, Київ, Україна, <https://orcid.org/0009-0007-8843-9323>

Прийнято: 08.03.2025 | Опубліковано: 21.03.2025

Анотація. У статті осмислюється важливість інтеграції гостьових занять у процес підготовки майбутніх журналістів як ефективного методу для формування практичних компетентностей, підкреслюється необхідність поєднання пізнавального, практичного та ціннісно-орієнтованого досвіду для гармонійного розвитку професійних та особистісних якостей. Сучасна журналістика потребує спеціальних умінь й освоєння новаторських інструментів діяльності, а викладачеві часто потрібен додатковий досвід, аби надати такі знання студентам. Запрошення фахівця-практика певної галузі як наставника на занятті тільки сприяє засвоєнню цих компетентностей. Акцентовано на важливості науково-теоретичного опрацювання теми саме в контексті організації зустрічей безпосередньо на заняттях під час вивчення конкретних кейсів, з яких гість є експертом, оскільки у науковому дискурсі подібні довідки відтворюють її лише фрагментарно.

Мета статті – обґрунтувати та довести шляхом аналізу власного досвіду методичну необхідність уведення гостьових майстер-класів, практикумів, круглих столів тощо до контенту вивчення навчальної дисципліни, навести аргументи з погляду дидактики та студентських очікувань. Окрема увага приділяється значенню таких занять під час дистанційного навчання та в складних соціальних умовах, зокрема війни, як мотивації до професійного зростання. Результати дослідження доводять можливість та доцільність такої співпраці завдяки сучасним освітнім технологіям, зокрема за допомогою платформ для відеоконференцій в режимі онлайн. Наведений моніторинг ефективності гостьових зустрічей для розвитку практичних компетентностей майбутніх журналістів репрезентує достатні показники їхнього прагнення до відтворення отриманих навичок на практиці.

Тема перспективна, оскільки характеризує інноваційну модель освітнього процесу, в якому всі учасники – викладачі, запрошені наставники та студенти –

розглядаються як партнери, об'єднані спільною метою – підготувати компетентного фахівця для медійної галузі.

***Ключові слова:** гостьові заняття, поєднання пізнавального, практичного та ціннісно-орієнтованого досвіду, практичні компетентності, майбутні журналісти.*

Understanding the importance of guest lectures in the formation of practical competencies of future journalists

Oleksandra Markiv,

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Journalism, Dragomanov Ukrainian State University, Kyiv, Ukraine, <https://orcid.org/0000-0001-5720-650X>

Valentyna Shemet,

Candidate of Philological Sciences, Associate Professor, Professor of the Department of Ukrainian Language, Dragomanov Ukrainian State University, Kyiv, Ukraine, <https://orcid.org/0009-0008-3971-8358>

Tatiana Belorustseva,

Teacher of the Department of Journalism, Dragomanov Ukrainian State University, Kyiv, Ukraine, <https://orcid.org/0009-0007-8843-9323>

Sofia Denysiuk,

Teacher of the Department of Journalism, Dragomanov Ukrainian State University, Kyiv, Ukraine, <https://orcid.org/0009-0008-7735-5367>

***Abstract.** The article reflects on the importance of integrating guest lectures into the process of training future journalists as an effective tool for the formation of practical competencies, emphasizes the need to combine cognitive, practical and value-oriented experience for the harmonious development of professional and personal skills. Modern journalism requires special skills and mastery of innovative tools, and teachers often need additional experience to provide such knowledge to students. Inviting a practitioner in a particular field as a mentor in the classroom only helps to master these competencies. The author emphasizes the importance of scientific and theoretical elaboration of this topic in the context of organizing meetings directly in the classroom while studying specific cases in which the guest is an expert, since in scientific discourse such references reproduce it only fragmentarily.*

The purpose of the article is to substantiate and prove, by analyzing my own experience, the methodological necessity of introducing guest master classes, workshops, round tables, etc. into the content of the discipline, and to provide arguments from the point of view of didactics and student expectations. Special attention is paid to the importance of such classes in distance learning and in difficult social conditions, including war, as a motivational tool for professional growth. The results of the study prove the possibility and feasibility of such cooperation thanks to modern educational technologies, in particular, through online video conferencing platforms. This monitoring of the effectiveness of guest meetings for the development of practical competencies of future journalists represents sufficient indicators of their desire to reproduce the acquired skills in practice.

The topic is promising because it describes an innovative model of the educational process in which all participants - teachers, invited mentors, and students - are seen as partners united by a common goal: to train a competent specialist for the media industry.

***Keywords:** guest classes, combination of cognitive, practical and value-oriented experience, practical competencies, future journalists.*

Постановка проблеми у загальному вигляді. Інформаційне суспільство значно модернізувало освітній процес: змінилися не тільки формати лекцій і практичних занять, зокрема відхід від надмірного академізму, а філософське осмислення. Модель освіти – спочатку дати знання, потім перевести в розуміння, аж потім у використання, аналіз та оцінку, до яких зазвичай не доходило – себе не виправдала, оскільки ми отримали випускника з достатнім показником знань, але такого, якого сьогодні треба навчити мислити критично і незалежно [8]. Це позначилося на ролі педагога, який тепер розглядається не як єдиний носій або передавач знань, оскільки вся інформація доступна в глобальному просторі, а як наставник, координатор і помічник. Варто зазначити, що онлайн-навчання також вплинуло на процес здобуття освіти, але й завдяки розвиненим технологіям уможливило інтеграцію додаткових воркшопів безпосередньо на парі, де всі учасники виступають рівноправними суб'єктами навчання, кожен з яких може мати власну думку, яка апріорі має право на існування [9]. Викладачі адаптувалися до нових умов і водночас розвинули в собі численні додаткові професійні ролі: тьютор, ментор, фасилітатор, новатор, модератор, коуч, інноваційний педагог – інтегратор освітніх технологій, особливо в умовах епохи штучного інтелекту [10]. Примус до активності на заняттях та оцінка за роботу на них не є чимось визначальним для сучасного студента. Потрібне своєрідне менторство [12]. Тобто, дієвіше мотивувати і переконати його в необхідності набуття фахових компетентностей шляхом демонстрування прикладів із професійного досвіду працівників медіа. З'явилася потреба в більш сучасному способі створення та підтримки освітнього процесу, в якому кожен би сам скеровував саморозвиток у правильне русло. Показувати приклад, пояснювати, мотивувати – завдання нелегке, але цілком досяжне за умови залучення до навчання спеціально підготовлених і досвідчених фахівців, менторів, що є носіями справжніх цінностей. Найважливіша їхня роль – надихати студентів на

постійний розвиток і самовдосконалення, а в нашому випадку – на прагнення здобувати практичні журналістські компетентності.

Із погляду філософії освіти надзвичайно потрібним є поєднання пізнавального, практичного, ціннісно-орієнтованого досвіду задля забезпечення гармонійного розвитку професійних та особистісних компетентностей майбутніх фахівців. Важливо вибрати методи, які сприяють підвищенню мотивації студентів до глибшого освоєння знань і навичок у майбутній професійній діяльності, стимулюють їх пізнавальну та творчу активність [13], тобто готувати до роботи у реальних ринкових умовах. Викладачі журналістики погоджуються, що медійникам необхідно опанувати широкий спектр різноманітних і детальних інструментів, щоб ефективно справлятися із складними ситуаціями [8]. У цьому контексті заняття з носіями досвіду є важливим інструментом у формуванні практичних навичок й умінь майбутніх журналістів. Вони дають можливість поєднати теорію з реальним проявом роботи в медіа, що не лише готує студентів до виконання конкретних завдань, але й формує їхнє розуміння відповідальності та важливості практичного застосування отриманих знань у журналістській діяльності. У цьому сенсі запрошений гість справжніми справами мотивує зацікавлених студентів. Функція викладача при цьому – модерувати зустріч, спостерігати за активністю студентів, тому що це важливо для розуміння ефективності, також стимулювати пізнавальний інтерес та спрямовувати комунікацію відповідно до теми заняття.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Сучасні заклади вищої освіти почали активніше застосовувати тренінги, круглі столи, гостьові лекції в освітньому процесі, однак досліджень, присвячених цій темі, а саме участі запрошених фахівців і часткове делегування їм функцій викладача на занятті, як засвідчує аналіз наукового дискурсу, немає. Для нашої статті релевантними є думки Н. Гуртовенко щодо ролі тренінгів під наглядом педагога для формування професіонала та створення завдяки цьому додаткових можливостей

самореалізації [3]. Ю. Яковенко та О. Корзюк висвітлюють розуміння викладача, як ефективного організатора освітнього процесу у вищій школі, зокрема зазначаючи, що він як «ментор забезпечує зростання обдарованості окремих студентів» [15]. О. Зарівна, О. Марків та І. Марків наголошують на нових вимогах до педагога в епоху штучного інтелекту, акцентуючи, що «сучасний викладач має багатогранну роль, що вимагає від нього гнучкості, креативності, технічної грамотності та постійного професійного розвитку» [10]. Про значення наставництва в українській педагогіці мало розвідок, однак починають з'являтися інструкції та апробація закордонного досвіду, наприклад, Т. Довженко, І. Небитова, В. Шищенко – щодо підготовки майбутніх учителів [5], А. Міщук – про освітнє менторство [12], І. Дармоустук – про значення кумира для професії журналіста [4]. Цінним для нашого дослідження є методичний посібник Т. Іванової та А. Юричка «Інтерактивні форми та методи у процесі викладання журналістських дисциплін», який надає методичні поради, рекомендації та детальний опис вправ для засвоєння різних аспектів журналістської діяльності [8]. Цим же питанням присвячені праці О. Чебтаренко [14], Г. Пористай [13], О. Зімовін [7], А. Єрмолаєнко [9]. Здобування професійних компетентностей майбутніх журналістів шляхом інтерактивної взаємодії (міжсуб'єктні стосунки, ситуація успіху, рефлексії тощо) через практичне й творче досягнення цілей описують І. Дяченко [6], Х. Марціхів [11], М. Бутиріна [2]; про культуру особистості майбутнього фахівця – О. Біда, А. Чичук, Є. Гуттерер [1].

Формулювання цілей статті. Мета і завдання статті цілком очевидно впливають із дефіциту науково-теоретичного осмислення питання уведення гостьових занять до освітнього процесу як сучасного інструмента формування практичних компетентностей, зокрема шляхом мотивації до професійного зростання та вдосконалення. Завдання: обґрунтувати та методично виправдати позитивну роль гостьових тренінгів, майстер-класів, лекцій тощо для підготовки

майбутніх журналістів, які абсолютно реально проводити на парах за розкладом або поза ним; визначити педагогічні умови; проаналізувати основні компетентності та оцінити показники сформованості.

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми.

Моніторинг офіційних сайтів сучасних закладів вищої освіти показує багатий досвід проведення гостьових лекцій у межах освітнього процесу, наявні також звіти та презентації. Однак науковці досі не виявили належного зацікавлення щодо осмислення цього інноваційного підходу, що могло б сприяти викладачам вищої школи інтегрувати такі зустрічі з професіоналами галузі у свій навчальний предмет. Особливо потреба в таких заняттях зросла під час дистанційного навчання, глобальних викликів і війни, оскільки представники професійної спільноти додатково мотивують, прикладами власного досвіду показують важливість реалізації себе в професії навіть у найскладніші часи. Зрештою, це є також емоційна складова навчання під час війни – перерозподіл уваги й можливість вільно поспілкуватися з фахівцем. Важливо, на наш погляд, довести ефективність таких занять для набування саме практичних компетентностей.

Виклад основного матеріалу. Журналіст – професія творча. Живе спілкування, емоційний контакт, позамовні засоби розуміння під час професійних діалогів (інтерв'ю, бесіди), практичні навички загалом надзвичайно важливі. Дистанційне навчання дещо позбавило таких очних контактів. Звісно, сучасні викладачі активно втілюють популярні методики навчання роботи зі студентами на заняттях (дискусії, ігри, аналіз кейсів, консультування, вікторини тощо) та й освітнє середовище Moodle надає можливості розробляти різні диференційовані практично-зорієнтовані, творчі завдання, але потреба в демонструванні досвіду відчувається. Тому часткова передача ролі викладача гостеві-експертів на занятті з фахової дисципліни в цьому сенсі виправдана.

Наведемо **методичне обґрунтування** цього інноваційного підходу з позиції дидактики:

1. Гостьові лекції проводять досвідчені журналісти, редактори, медіа-експерти, телеведучі або блогери, які працюють або працювали в провідних медіакомпаніях, тому почута від них інформація завжди унікальна, а розповіді засновані на реальних ситуаціях. Зустрічі з такими фахівцями часто стають джерелом натхнення для студентів.

2. Майстер-класи для майбутніх журналістів виправдано є ефективними для розвитку практичних навичок, адже дозволяють студентам самостійно спробувати застосувати сказане на практиці, і відразу отримати оцінку від експерта – схвалення, корегування поведінки, аналіз неправильних дій безпосередньо під час виконання завдання. Такий досвід є критично важливим у медійній сфері.

3. Майбутні журналісти обирають свій фах тому, що їм хочеться бути як хтось із представників медійної спільноти, кого вони мріють наслідувати, поруч із ким хотіли би працювати. Якщо такі наставники з'являтимуться на заняттях під час здобування освіти, то це дозволить доторкнутися до омріяної професії ще під час навчання. Але тут, за слушним зауваженням педагога і редактора І. Дармосюка, «найголовніше: викладач має дати студенту поживу, на основі якої той зможе зробити вибір, але у жодному разі не треба нав'язувати йому свою волю» [4].

З цього, власне, й випливають **переваги** гостьових занять з погляду студента:

Безпосередній контакт із професіоналом як причетність до обраної професії, інтерактивний формат розмови з ним – швидка можливість отримати фахову відповідь від практика з перших вуст.

Поглиблене розуміння специфіки журналістської роботи – навчання через реальні приклади, можливість перенести досвід фахівця на уявне моделювання своєї майбутньої професійної діяльності.

Розширення кругозору, розуміння реальних ринкових вимог до професії, усвідомлення своїх потенційних можливостей та бажання реалізуватися у цій сфері. Зазвичай фахівець є надзвичайно призвичасним до ринкових умов медійного бізнесу, його тактика й діяльність виражає ту професійну поведінку, з якою можна бути успішним, брендовим, упізнаваним серед представників медійного кола. Так студенти можуть отримати рекомендації, як покращити свої навички, уникнути типових помилок або навіть зробити кар'єрні кроки.

Налагодження корисних контактів та можливості до майбутнього працевлаштування чи стажування – також вагома причина прийти на пару, щоб поспілкуватися з фахівцем.

Алгоритм проведення гостьових зустрічей із освітньою метою – формування практичних навичок, які можливо набувати під час вивчення фахових дисциплін із журналістики, вимагає визначення педагогічних умов: 1) запрошений гість обов'язково повинен володіти тими професійними навичками, які відповідно до теми заняття необхідно сформувати у студентів. Звісно, «будь-який освітній процес, щоб бути ефективним і якісним, має бути орієнтований на мету, яка наповнена змістом та цінностями» [8]. Наприклад, якщо тема про подкасти, то гість має бути автором подкасту, якщо тема стосується піару, то гість повинен працювати у цій сфері, якщо заняття з медіамаркетингу, то гість мати якість особливі навички з цифрового маркетингу, SEO-налаштування тощо; 2) модератором заняття є викладач, який цілеспрямовано орієнтує комунікативний процес до основної освітньої мети зустрічі; 3) виконання відповідного практичного завдання (безпосередньо на парі або як домашнє); 4) моніторинг ефективності.

Зазначимо, що викладачеві важливо повідомити експертові, на які аспекти вивчення теми звернути увагу, а для студентів підготувати прес-анонс зустрічі, відповідно до якого вони повинні запланувати питання до спікера, яке стосується напрямку його роботи, але релевантне саме для них. Тобто, так викладачі-

організатори відразу орієнтують майбутніх журналістів на виконання практичних вправ після відвідування воркшопу, а отримана інформація повинна сприяти їй допомагати зробити завдання якісно і вчасно з відповідними лайфхаками від експерта-практика. Загалом основним мотивом запрошення фахівця є допомога студентам у набутті практичної компетентності.

Осмислення сучасної журналістської освіти вимагає формування компетентностей у зв'язку з виникненням цілого блоку медіаорієнтованих дисциплін та потребою постійно адаптуватися до змін у медіагалузі [2]. Проаналізуємо найбільш очевидні компетентності, які можна сформувати під час гостьових занять, наводячи окремі приклади з власної викладацької діяльності.

1. Поглиблення практичних навичок і розвиток творчих здібностей.

Здатність до творчого мислення для професії журналіста надзвичайно важлива, оскільки ця професія вимагає креативу, гнучкості та інноваційного підходу. Майстер-класи допомагають студентам працювати над продукуванням оригінальних ідей, досліджувати нові підходи до розповіді, експериментувати з форматами та жанрами. Зазвичай бесіди, консультації, презентації гостей-фахівців дають студентам можливість спробувати в реальному часі застосувати теоретичні знання на практиці, і вони активно пробують діяти. Отже, такий воркшоп має дві ознаки – активність і соціальність [7]. Це можуть бути вправи з написання статей, створення репортажів, розробка концепції подкастів, робота з джерелами, редагування текстів, створення мультимедійних проектів, конкретні маст-хеви з медіамаркетингу або навіть створення видавничого бізнесу з нуля. Алгоритми і старт виконання завдання можна розпочати під час зустрічі, а завершити вдома.

Наприклад, 1) на заняття з курсу «Жанри журналістики» було запрошено редактора ресурсу, який уміщує журналістські розслідування. Студенти, серед іншого, дізналися про співпрацю зі спецслужбами, про що не завжди розкаже

викладач, оскільки для цього потрібні додаткові знання з правового регулювання; 2) інший гість, журналіст-розслідувач, документаліст поділився досвідом документування та медійного оприлюднення російських воєнних злочинів – досвід унікальний, тому що процедура напрацьовується під час війни.

2. Навчання на реальних прикладах, виведення конкретних умінь на основі практики. Гості охоче діляться зі студентами власною траєкторією успіху, наводять конкретні проблемні ситуації і шляхи їх розв'язання, показують альтернативні способи виконання завдань, такі, які справді дієві і випробувані. Це допомагає студентам отримати уявлення про актуальні тренди в журналістиці, зрозуміти, з якими труднощами стикаються журналісти у своїй щоденній роботі. Експертам важливо так моделювати ситуацію, щоби студенти бачили в них сенс, проживали інформацію, адже, як зазначає О. Зімовін, «без почуттів, занурення в досвід, проби справжнє навчання неможливе» [7].

Наприклад, у межах дисципліни «Подкасти в журналістиці» було запрошено двох авторок популярних подкастів, які відверто відкрили студентам механізм запуску подкасту, розробку сценарію, пошук співрозмовників, інструментарій, просування тощо.

3. Засвоєння спеціальних професійних навичок, зумовлених особливими умовами, зокрема війною. Для журналістської діяльності – це виклик також, адже вони працюють у зоні бойових дій, яка вимагає дотримання обмежувальних заходів та інструкцій. Інформативними є розмови з воєнними кореспондентами, цікавими і захопливими видаються перфоманси з редакторами аналітичних видань щодо питання етичності, цензури та самоцензури. Такі зустрічі проходять у форматі жвавих діалогів, дискусій, де кожен може поставити запитання, почути кваліфіковану відповідь і висловити свою думку.

Наприклад, магістри мали можливість побувати на зустрічі з представниками Комісії журналістської етики та головною редакторкою рейтингового аналітичного тижневика, де прозвучало багато роз'яснень щодо

етики під час війни. Робочою програмою з навчальної дисципліни «Теорія і практика журналістської діяльності» передбачено години для вивчення етичних та професійних стандартів, отже, така розмова надзвичайно корисна і відповідає програмі.

4. Ознайомлення із сучасними інструментами медіасфери. Медіа активно модернізуються, цифровізація і технології штучного інтелекту створюють нові можливості для журналістської діяльності. Журналісти, редактори, видавці сьогодні працюють з різноманітними цифровими інструментами: для написання текстів, відео- і аудіообробки, роботи з соціальними мережами, аналізу даних. Майстер-класи часто включають освоєння нових технологій та інструментів, що робить навчання актуальним і відповідає вимогам сучасної журналістики.

Наприклад, до заняття з курсу «Медіаменеджмент та медіамаркетинг» було інтегровано гостьовий майстер-клас про найбільш ефективні технології в медіабізнесі. Як відомо, саме майстер-класи дають безмежні можливості молоді підвищити свій професійний рівень [14]. Згодом інша гостя провела онлайн-практикум для студентів із використання інструментів цифрового маркетингу.

5. Розвиток критичного мислення. Завдяки інтерактивному характеру воркшопів студенти розвивають критичне мислення, навчаються аналізувати інформацію, ставити правильні запитання та розуміти динаміку медіапростору. Формування критичного мислення є основою для професійного успіху в журналістиці, оскільки дозволяє студентам верифікувати інформацію без упередженості, а також протистояти маніпуляціям та стереотипам. Це важливий інструмент для здійснення об'єктивного журналістського аналізу, перевірки джерел інформації та визначення її достовірності. Критичне мислення сприяє розвитку навичок, необхідних для глибокого аналізу суспільних проблем та

створення якісних журналістських матеріалів, що є важливим в умовах сучасного інформаційного середовища [11].

Наприклад, студенти у вільний від навчання час відвідали серію зустрічей із представниками медійної спільноти на «Вечорах критичного мислення», організованих Фундацією «Суспільність». Про кожну зустріч вони самостійно робили звіт для факультетських соцмереж, а також створили підсумкову презентацію про компетентності, які вони засвоїли.

Окрім цього, надзвичайно цікавими були зустрічі з піар-менеджерами, редакторами й ведучими розважальних телевізійних шоу, працівниками радіо, журналістами-оглядачами, які захоплено сприймаються студентами і до порад яких вони дослухаються.

6. Досвід журналіста-міжнародника. Однозначно, важливе значення має гуманітарна культура фахівця, орієнтація в навколишньому середовищі, вміння комунікувати з різною аудиторією [1]. Наприклад, як писати про Україну в європейських медіа? – досвідом зі студентами поділилася кореспондентка німецької газети. Що цікавить французів? – озвучував теми редактор французького інтернет-видання. Основне – мотивувати, що журналістська робота багатогранна і кожен випускник зможе реалізувати себе в професії, адже досвід гостей-практиків цьому безпосередній доказ.

Чим підтверджується ефективність уведення до освітнього процесу гостьових занять? Найочевидніше – це кількісний показник присутності студентів на них, пробудження їхнього пізнавального інтересу, що проявляється у постановці запитань, веденні дискусії, обговоренні спірних кейсів тощо. Результативність також можна визначити на практичних заняттях, адже студенти часто користуються порадами фахівців, озвучують їх, наводять як приклад. На наступній парі після гостьового заняття викладач проводить опитування студентів, обмін думками, розбір проблемних ситуацій, відпрацювання цих навичок, аби зрозуміти наскільки зустріч була потрібна і які навички та вміння

вдалося засвоїти. Викладач завжди присутній на зустрічі, тому, перевіряючи виконані письмові завдання, може зрозуміти, які знання із запропонованих гостем допомогли студентам, якими підказками вони скористалися. Зазначимо, що поради фахівців-практиків завжди релевантні, адже концептуальний план такого заняття корелюється з темою, яка вивчається у межах освітнього компонента.

Висновки. Дослідження доводить, що гостьові заняття потрібні майбутнім журналістам для поєднання теорії з практикою та знайомства з реальними тенденціями медіасфери. Вони допомагають студентам здобути безцінний досвід і встановити корисні зв'язки для кар'єри, формують цілісне розуміння журналістики, поєднуючи знання, досвід і моральні орієнтири, що є важливими для професійної діяльності. Проте, важливо дотримуватися педагогічних вимог.

Студенти активніше переймають досвід спеціалістів-практиків, адже вони показують шлях створення успішних журналістських проєктів, перетворення інтуїтивних представлень у найактуальніші матеріали, адаптування діяльності до ситуації, швидкого та ефективного вирішення складних проблем в обмежених умовах, формування бренду та медійного авторитету.

Перспективами наукової розвідки можуть бути напрацювання поради для майбутнього журналіста, укладеного за результатами співпраці викладачів, студентів та експертів. А також важливим аспектом розгляду цієї теми у майбутньому є залучення стейкхолдерів і колишніх випускників, які працюють у сфері медіа, до дослідження шляхом експертного опитування та проведення глибоких інтерв'ю щодо виявлення релевантних фахових компетенцій на медіаринку та напрацювання найефективніших методик їх формування під час освітнього процесу.

Список використаних джерел

1. Біда О., Чичук А., Гуттерер Є. Формування у здобувачів вищої освіти культури професійного спілкування. *Наукові записки*. Серія: Педагогічні науки. (211). 2023. С.16-22. <https://doi.org/10.36550/2415-7988-2023-1-211-16-22>
2. Бутиріна М. (2020). Компетентнісний підхід у журналістській освіті: західний досвід та вітчизняна практика. *Communications and Communicative Technologies*. (20). 2020. С.13-18. <https://doi.org/10.15421/292002>
3. Гуртовенко, Н. Роль тренінгових занять у формуванні готовності студентів-майбутніх педагогів до реалізації особистісно-орієнтованого підходу. *Збірник наукових праць «Проблеми сучасної психології»*. (33). 2016. <https://doi.org/10.32626/2227-6246.2016-33.%p>
4. Дармостук І. Сотвори собі кумира. Чи варто рекомендувати студентам наслідувати стиль відомих журналістів? *Journalism teachers' academy*. 12.02.2024. URL: <https://www.jta.com.ua/point-of-view/sotvory-sobi-kumyra-chy-varto-rekomenduvaty-studentam-nasliduvaty-styl-vidomykh-zhurnalistiv/>
5. Довженко Т., Небитова І., Шищенко В. Роль менторства у професійній підготовці майбутніх учителів початкової школи. *Теорія та методика навчання та виховання*. Грудень, 2021. DOI:10.34142/23128046.2021.51.08
6. Дяченко І. Акмелогічні засади формування професійної компетентності майбутніх журналістів. *Педагогічні науки*. Т.1. № 85. 2018. URL: <https://ps.journal.kspu.edu/index.php/ps/article/view/4023/3534>
7. Зімовін О. Воркшоп як формат професійного навчання. *Фактор*. № 4/1. 2017. URL: <https://i.factor.ua/ukr/journals/ot/2017/february/issue-4/1/article-25440.html>
8. Іванова Т., Юричко А. Інтерактивні форми та методи у процесі викладання журналістських дисциплін : методичний посібник / Іванова Т., Юричко А. / за загал. ред. В. Іванова. К. : Академія української преси, Центр

вільної преси. 2022. 208 с. URL: <https://medialiteracy.org.ua/interaktyvni-formy-ta-metody-u-protsesi-vykladannya-zhurnalistykyh-dystsyplin/>

9. Інтерактивні технології навчання: електронний навчальний курс. А. Єрмоленко. Біла Церква: БІНПО, 2022. 37 с. URL: <https://surl.gd/glpnum>

10. Марків О., Зарівна О., Марків І. Актуалізація ролі викладача в освітньому процесі в епоху штучного інтелекту. *Матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції «Тенденції забезпечення якості освіти»*. (23.06.2024, Дніпро). С. 46-50. URL: <https://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/45823/Aktualizatsiia%20roli%20vykladacha.pdf?sequence=1>

11. Марціхів Х. Розвиток критичного мислення як ключова складова професійної підготовки журналістів в університетах США. *Acta Paedagogica Volynienses*. (2). 2024. С.120–124. <https://doi.org/10.32782/apv/2023.2.18>

12. Міщук А. Потрібне менторство. *Освітня політика*. 2017. URL: <http://education-ua.org/ua/articles/1064-potribne-mentorstvo> (дата звернення 10.03.2025)

13. Пристай Г. Інноваційні методи формування компетентностей майбутніх журналістів. *Український інформаційний простір*. (2(10)). 2022. С. 131–148. <https://doi.org/10.31866/2616-7948.10.2022.269837>

14. Чеботаренко О. Майстер-клас як форма професійного діалогу в контексті типологічного підходу. *Південноукраїнські мистецькі студії*. № 2. 2023.

<https://doi.org/10.24195/artstudies.2023-2.17>

15. Яковенко Ю., Корзюк О. Нові ролі та функції викладача вищої школи в сучасних умовах. *Інноваційна педагогіка*. Вип. 23. Т. 2. 2021. <https://doi.org/10.32843/2663-6085/2020/23-2.28>